

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНОВ.

Абдурахмонова. Д. Б.

Ташкентский университет информационных технологии имени
Мухаммада Аль-Хоразми

Аннотация: Географические изменения в мире являются одним из наиболее ощутимых проявлений глобальных изменений климата. Они включают в себя изменения температуры, осадков, уровня моря и ледниковых покровов, а также изменения распределения растительности и животных.

Эти изменения в значительной степени влияют на экосистему регионов, приводя к сдвигам в распределении видов и изменению их биологических свойств, а также нарушению экологических систем в целом. В результате, экосистемы могут стать менее устойчивыми, что может привести к изменению экономической деятельности в регионах, таких как сельское хозяйство и туризм. Например, изменение температуры и осадков может привести к изменению продуктивности земледелия и растительного покрова, а изменение распределения животных может повлиять на биоразнообразие и экотуризм.

Таким образом, географические изменения в мире являются серьезным вызовом для экосистем и человеческой деятельности. Они требуют от нас принятия мер, чтобы защитить экосистемы и адаптироваться к изменениям, включая уменьшение выбросов парниковых газов и разработку новых технологий для сельского хозяйства и туризма, которые учитывают изменения в экосистемах.

Ключевые слова: Географические изменения, экосистема, влияние землетрясения, подъём уровня моря, наводнения.

Abstract: Geographical changes in the world are one of the most significant manifestations of global climate change. They include changes in temperature, precipitation, sea level, glacier coverage, as well as changes in the distribution of vegetation and animals.

These changes significantly affect the ecosystem of regions, leading to shifts in species distribution and changes in their biological properties, as well as disruption of ecological systems as a whole. As a result, ecosystems may become less resilient, which can lead to changes in economic activities in regions such as agriculture and tourism. For example, changes in temperature and precipitation can lead to changes in agricultural productivity and vegetation cover, while changes in animal distribution can affect biodiversity and ecotourism.

Thus, geographical changes in the world are a serious challenge for ecosystems and human activities. They require us to take measures to protect ecosystems and adapt to changes, including reducing greenhouse gas emissions and developing new technologies for agriculture and tourism that take into account changes in ecosystems.

Keywords: Geographical changes, ecosystem, earthquake impact, sea level rise, floods.

ВВЕДЕНИЕ

Каждый день наш мир меняется, и географические изменения не являются исключением. События, такие как землетрясения, извержения вулканов, наводнения и другие природные катаклизмы, могут привести к значительным изменениям в ландшафте. Кроме того, человеческая деятельность также оказывает влияние на географию мира. В этой статье мы рассмотрим последние географические изменения в мире.

Географические изменения в мире их влияние на экосистему регионов. Анализ географических изменений показывают нескольких следующих

негативных последствий причинами которых являются ряд природных и техногенных катаклизмами.

1. Влияние землетрясений на географические изменения ряда региона мира. Землетрясение в Непале в апреле 2015 года. Непал был потрясен сильным землетрясением магнитудой 7,8 балла. Это было одним из самых разрушительных землетрясений в истории страны, и оно привело к значительным изменениям в географии региона. В результате землетрясения было уничтожено множество зданий и домов, а также были повреждены дороги

и мосты. Кроме того, землетрясение привело к образованию новых трещин в земле и изменило рельеф многих районов.

Недавнее землетрясение в Турции стало еще одним напоминанием о том, как географические изменения могут повлиять на экологию и жизнь людей. Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море, на границе Турции и Греции, и привело к разрушению зданий и гибели нескольких человек. Турция находится в зоне высокой сейсмической активности и регулярно сталкивается с землетрясениями. Однако, изменение климата может усугубить эту ситуацию. Повышение уровня морей, вызванное глобальным потеплением, может привести к увеличению числа наводнений и разрушительных цунами, которые могут усилить эффект землетрясений. Кроме того, изменение биоразнообразия может повлиять на экологию региона и усугубить последствия землетрясений.

Сокращение площадей лесов и других экосистем может привести к снижению устойчивости почвы и увеличению опасности схода лавин и селей. Это может привести к увеличению числа жертв и разрушений при землетрясениях. В целом, географические изменения имеют серьезное влияние на экологию и жизнь людей. Необходимо принимать меры по сохранению экосистем и борьбе с изменением климата, чтобы уменьшить риски возникновения землетрясений и других природных катастроф. Кроме того, необходимо улучшать системы предупреждения и готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы минимизировать последствия природных катастроф.

2. Подъем уровня моря. Уровень мирового океана постоянно растет из-за таяния ледников и ледяных шапок на северном полюсе и других местах. Этот процесс называется глобальным потеплением, и он приводит к изменениям в географии побережья многих стран. Например, в некоторых регионах Нидерландов были построены специальные дамбы, чтобы защитить землю от подъема уровня моря. В других странах, таких как Бангладеш, подъем уровня моря приводит к тому, что большие территории оказываются под угрозой затопления.

3. Изменение границы между Индией и Непалом В 2015 году Индия и Непал были потрясены сильным землетрясением, которое привело к изменению

границы между этими двумя странами. В результате землетрясения была образована новая горная вершина, которая стала спорной территорией между Индией и Непалом. Этот случай показывает, как природные катаклизмы могут привести к изменению географии мира.

4. Изменения в Антарктике. Антарктида — это самый холодный континент на Земле, и он постоянно меняется из-за изменений в климате. В последние годы на Антарктике происходят значительные изменения, такие как таяние ледников и образование новых ледников. Эти изменения приводят к изменению рельефа и географии континента.

5. Наводнения в Индии. В 2019 году Индия была потрясена сильными наводнениями, которые привели к значительным изменениям в географии региона. Наводнения привели к разрушению дорог и мостов, а также к образованию новых русел рек. Кроме того, наводнения привели к тому, что большие территории оказались под водой.

6. Изменения в ландшафте в результате добычи нефти. Добыча нефти может привести к значительным изменениям в ландшафте. Например, в Канаде добыча нефти из песчаных карьеров привела к разрушению лесов и изменению рельефа региона. Кроме того, добыча нефти может привести к загрязнению окружающей

среды и угрожать жизни местных жителей.

7. Изменения в результате строительства гидроэлектростанций. Строительство гидроэлектростанций может привести к изменению географии региона. Например, строительство ГЭС может привести к изменению рельефа и гидрологического режима рек. Кроме того, строительство ГЭС может привести к уничтожению экосистем и угрожать жизни местных жителей.

На ряду с этим, происходящие географические изменения в мире, имеют серьезное влияние на экологию планеты. Как было упомянуто выше, они включают в себя техногенные катаклизмы, изменение климата, уровня морей, распространение пустынь и лесов, изменение биоразнообразия и другие факторы.

Один из главных факторов, влияющих на экологию планеты, это изменение климата. Глобальное потепление приводит к росту температур на Земле, что может привести к изменению распределения осадков и растительности. Это может привести к сокращению или увеличению площадей лесов, пустынь и других экосистем.

Изменение уровня морей также оказывает серьезное влияние на экологию. Повышение уровня морей может привести к затоплению прибрежных зон, что может привести к утрате жизненного пространства для многих видов животных и растений. Кроме того, повышение уровня морей может привести к соляризации почв, что может привести к сокращению площадей сельскохозяйственных угодий.

Распространение пустынь также оказывает серьезное влияние на экологию. Пустыни занимают огромные площади на Земле и могут привести к сокращению площадей лесов и других экосистем. Кроме того, пустыни могут привести к сокращению биоразнообразия, так как они не обеспечивают достаточное количество жизненного пространства для многих видов животных и растений.

Изменение биоразнообразия также является серьезной проблемой, связанной с географическими изменениями. Сокращение площадей лесов и других экосистем может привести к утрате многих видов животных и растений. Кроме того, изменение климата может привести к изменению распределения животных и растений, что может привести к сокращению биоразнообразия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Географические изменения в мире постоянно происходят. Эти изменения могут быть вызваны природными катаклизмами, изменениями климата или человеческой деятельностью. В целом, географические изменения имеют серьезное влияние на экологию планеты. Они могут привести к изменению распределения осадков, растительности и животных, а также к сокращению площадей лесов и других экосистем. Поэтому, для сохранения экологического баланса на планете, необходимо принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, а также по сохранению и восстановлению экосистем. Наша задача - следить за этими изменениями и принимать меры для защиты окружающей среды и сохранения природных ресурсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анохин, А. А. География населения с основами демографии : учебник для академического бакалавриата / А. А. Анохин, Д. В. Житин. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 279 с.
2. Барсов, Н. П. Очерки русской исторической географии. География начальной летописи / Н. П. Барсов. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 218 с.
3. Вишняков Я. Д. Экономическая география : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 594 с.
4. Геттнер, А. География. Ее история сущность и методы / А. Геттнер ; переводчик Е. А. Торнеус. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 490 с.
5. Григорьев, А. А. Удивительная география : учебное пособие / А. А. Григорьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 20XX. — 364 с.
6. Х. М. Жамолов, Р. Э. Яхшибоев, Б. Ш. Тураев. Замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда сув тақсимлаш жараёнларини масофадан бошқариш // Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари. — 2021. — № 17. — С. 100-104.
7. Kudratillaev M. B., Yakhshiboev R. E. ANALYSIS OF INNOVATIVE EQUIPMENT FOR THE DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 13-23.
8. Yakhshiboyev R. E., Kudratillaev M. B., Siddikov B. N. FORSCHUNG VON INNOVATIVER AUSRÜSTUNG FÜR DIE DIAGNOSE VON MAGEN-DARM-ERKRANKUNGEN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 100-105.
9. Yakhshiboyev R. E. HARDWARE-SOFTWARE COMPLEXES FOR THE PRIMARY DIAGNOSIS OF GASTROENTEROLOGICAL DISEASES

//Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 120-127.

10. Yakhshiboyev R. E. Development of Software and Hardware Complex for Primary Diagnosis of Gastroenterological Diseases on the Basis of Deep Machine Learning //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-20.

11. Кудратиллаев М. Б. ТЕХНОЛОГИЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G) КАК ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ //МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «XIV ТОРАЙГЫРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2022. – С. 384-388.